

Ревитализация индустриального наследия как фактор повышения качества городской среды Санкт-Петербурга

Палий К. Р.^{*}, Палий Р. Р.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация, *paliy-kr@ranepa.ru

РЕФЕРАТ

В российских городах можно наблюдать ситуацию, когда крупные промышленные предприятия в связи с ликвидацией многих производств представляют собой бесхозные и разрушающиеся объекты. Например, современное состояние промышленной зоны Санкт-Петербурга, которая занимает треть городской территории, депрессивно воздействует на городскую среду в целом. Данная статья сосредотачивается на рассмотрении актуальной проблемы бережного перепрофилирования и сохранения индустриального наследия. Особое внимание авторы уделяют ревитализации промышленных объектов как модели развития комфортной городской среды с учетом сохранения культурной идентичности, ценностей промышленной эпохи, а также организации новых общественных пространств и создания условий для развития культурного диалога. Эмпирической основой исследования послужили результаты исследования промышленных объектов и комплексов Санкт-Петербурга. В статье дается определение ревитализации, рассмотрены примеры ее применения, а также определены основные тенденции развития промышленных территорий. Результатом такой деятельности является преобразование индустриального наследия в комфортные центры притяжения людей. Все это позволяет говорить о релевантности предложенной модели ревитализации.

Ключевые слова: рефункционализация, урбанизация, устойчивое развитие территорий, серый пояс Санкт-Петербурга, общественное пространство

Для цитирования: Палий К. Р., Палий Р. Р. Ревитализация индустриального наследия как фактор повышения качества городской среды Санкт-Петербурга // Управленческое консультирование. 2023. № 8. С. 138–146.

Revitalization of Industrial Heritage as a Factor in Improving the Quality of the Urban Environment of St. Petersburg

Kristina R. Paliy*, Ruslan R. Paliy

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPA), Saint Petersburg, Russian Federation; *paliy-kr@ranepa.ru

ABSTRACT

In Russian cities, many large industrial enterprises, due to the liquidation of many industries, become ownerless and collapsing objects. For example, the industrial zone of St. Petersburg occupies one-third of the urban area so its current state has depressive effect on the urban environment. This article considers the actual problem of careful conversion and preservation of industrial heritage. The authors pay special attention to the revitalization of industrial facilities as a model for the development of a comfortable urban environment, taking into account the preservation of cultural identity, the values of the industrial era, as well as the organization of new public spaces and the creation of conditions for the development of cultural dialogue. The empirical basis of the study was the results of a research of industrial facilities in St. Petersburg. The article defines revitalization, considers examples of its application, and identifies the main trends in the development of industrial territories. The result of such activity is the transformation of industrial heritage into comfortable centers of attraction for people. All this allows us to talk about the relevance of the proposed revitalization model.

Keywords: refunctionalization, urbanization, sustainable development of territories, gray belt of St. Petersburg, public space

For citing: Paliy K. R., Paliy R. R. Revitalization of industrial heritage as a factor in improving the quality of the urban environment of St. Petersburg // *Administrative consulting*. 2023. N 8. P. 138–146.

Введение

Современные процессы градостроительного развития мегаполисов ставят цель сформировать качественную городскую среду как место для комфортного проживания населения. При этом понятие «качества»¹ имеет ряд индексов, среди которых особое место занимает наличие благоустроенных общественных территорий. Еще в 2019 г. стартовал Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», основной задачей которого является повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств². В большинстве российских мегаполисов, достигших высокого уровня урбанизации, остро встает вопрос об эффективном освоении городских территорий для комфортного проживания населения. Одним из вариантов его решения рассматривается ревитализация индустриального наследия, посредством которой объекты материальной культуры прошлого не только будут спасены от неминуемого разрушения, но также включатся в культуру настоящего. И уже на очередном этапе развития русской культуры путем переосмысления, трансформирования и рефункционализации памятников индустриального наследия возникнет что-то новое, значимое, современное, но в то же время сугубо национальное и ценное [11, с. 276].

Стоит отметить, что в настоящее время сохранение объектов индустриального наследия перестает быть исключительно эстетической проблемой. Архитектурное проектирование все чаще рассматривается как социокультурное программирование среды, где значительная часть проекта посвящается экономическим вопросам с акцентом на изучение уже сложившихся на территории социальных связей и их дальнейшее развитие. Поэтому в рамках данной статьи интересно рассмотреть вопрос ревитализации архитектурного наследия в контексте политической урбанистики, влияние этого процесса на жизнь общества и повышение социально-экономической привлекательности города на примере Санкт-Петербурга. Базой для настоящего исследования послужили научные публикации, профессиональные интернет-ресурсы, реализованные проекты, а также эмпирическое исследование индустриальных объектов Санкт-Петербурга.

Материалы и методы

Сегодня развитие современных городов с выводом промышленного наследия на качественно новый уровень обеспечивает городам социально-экономический подъем, возрождая индустриальную историю и культуру в целом. Уже к началу 80-х годов, согласно исследованиям британского ученого М. Страттона [12], стала очевидна важность социокультурной роли промышленных объектов, многие европейские проекты по приспособлению их для новой функции становились частью большой про-

¹ Индекс качества городской среды — инструмент для оценки качества материальной городской среды и условий ее формирования // Индекс качества городской среды [Электронный ресурс]. URL: <https://xn---dtbcccdtsypabxk.xn--p1ai/> (дата обращения: 06.02.2023).

² Городская среда // Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: <https://minstroyrf.gov.ru/trades/gorodskaya-sreda/> (дата обращения: 10.02.2023).

граммы ревитализации городской среды. Полезность реализации проектов на базе бывших предприятий подтверждают исследователи Р. Н. Грабар и Ж. Г. Шумак: «Мировой опыт показывает, что продвижение креативных проектов решает проблему формирования комфортного урбанистического пространства... Такие проекты способны повысить статус населенного пункта, улучшить его имидж» [1, с.142].

К настоящему времени существует достаточно много успешных примеров ревитализации индустриального наследия. Например, Хафен-сити, Гамбург. В 1999 г. территория бывшего порта Гамбурга начала преобразоваться, когда городская власть объявила конкурс на реновацию района [10, с. 308]. Согласно плану, более половины застройки отводилось под жилые помещения и коммерческую недвижимость, а остальное занимали общественные пространства и инфраструктура. Стоит отметить, что эта часть города по-прежнему застраивается. Еще одним позитивным примером ревитализации является московский дизайн-завод «Флакон» (бывш. завод «Хрустальный им. Калинина»). В середине 2009 г. была разработана стратегия развития объекта, основная цель которого заключалась в формировании инновационного потенциала в области креативных индустрий. Сегодня это популярная зона отдыха москвичей и гостей города. Нельзя не вспомнить об успешном проекте реставрации и реорганизации острова «Новая Голландия» в Санкт-Петербурге. Была создана новая инфраструктура, облагорожена территория и развита коммерческая деятельность. Вышеописанные примеры указывают на то, что опыт ревитализации индустриального наследия доказывает важность данного явления в развитии невостребованной и заброшенной городской среды. Отсюда можно сделать вывод, ревитализация является наиболее актуальной формой сохранения старых промышленных комплексов российских городов. Специфика такого подхода заключается в переносе акцента с архитектурной формы на его функциональное содержание. А сам процесс ревитализации (от латинского «re» — возобновление и «vita» — жизнь) рассматривается как постепенное приспособление невостребованной недвижимости, освободившейся в результате деиндустриализации, под городские нужды¹, основной принцип которого заключается в раскрытии новых возможностей старых территорий и построек. А. А. Яковлев подчеркивал, что задачей ревитализации является «функциональное наполнение, оживление старых объектов, кварталов и иных пространственно-планировочных единиц»². Философия ревитализации состоит в том, что «городские территории, исторически наделенные полезными ресурсами, могут быть возрождены, а за преимуществами улучшения городской среды непременно приходят стратегические выгоды для развития местной экономики и для всего общества в целом», — считает А. А. Райкин³.

Результаты

Город на Неве — это не только парадный имперский Петербург, который славится его величественными дворцами, доходными домами, театрами. Есть индустриальный Петербург альтернативный туристическому, который редко видят, а еще меньше о нем знают.

¹ Центр городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ), Арт-пространство Флакон Х. Сносить нельзя ревитализировать. Практическое руководство по созданию креативного кластера [Электронный ресурс]. URL: https://100gorodov.ru/attachments/1/32/cf719d-998c-4619-bdfa-b28a94083d33/Практическое_руководство_по_созданию.pdf (дата обращения: 10.02.2023).

² Яковлев А. А. Архитектурная адаптация индустриального наследия к новой функции: дис. ... канд. архитектуры: 05.23.21. Нижний Новгород, 2014. 230 с.

³ Райкин А. А. Архитектурно-художественные особенности ревитализации промышленных объектов : дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.04. М., 2016. 167 с.

Серый пояс Северной столицы, уникальная территория, отражающая все периоды отечественной индустриальной истории — доиндустриальный (XVIII в.), начальной индустриализации (первая половина XIX в.), поздний (вторая половина XIX — начало XX в.) и советский (1917 — 1930-е годы), каждый из которых имеет индивидуальную специфику и свои приоритетные критерии¹. Однако всем им «присуща высокая архитектурно-художественная ценность, общенациональная и региональная значимость, а некоторые лучшие образцы выведены на международный уровень», — полагает М.А. Штиглиц [8, с. 6]. Их общими проблемами являются изжившее себя производство, изолированность от городской среды, неэффективное использование потенциала ресурсов, недоступность и утрата истории и объектов культурного наследия.

Серый пояс — стратегически важная для Санкт-Петербурга территория, расположенная между историческим центром Петербурга и поясом густонаселенных разрастающихся современных микрорайонов, через которую ежедневно передвигается половина петербуржцев, затрачивая временные и материальные ресурсы. Периферия города непрерывно расширяется, а потенциал внутренней ткани так и остается нераскрытым.

Ревитализация промышленных территорий — это шаг в стремлении к устойчивому развитию города, способствующий росту экономики и улучшению качества жизни населения, сохраняющий при этом объекты культурного наследия и сложившийся образ города в целом [4, с. 81]. В настоящее время промышленные территории полностью выключены из городской ткани, поэтому остро стоит вопрос о их дальнейшем развитии. Необходимость сохранения и ревитализации индустриального наследия, обладающих большим потенциалом в контексте организации доступных общественных пространств, выявила потребность в анализе «серого» пояса Санкт-Петербурга, эмпирической основой послужили результаты исследования промышленных построек, комплексов и целых производственных зон Санкт-Петербурга (рис.).

Авторами были рассмотрены около 200 индустриальных объектов. Выбор был мотивирован, прежде всего, историко-архитектурной значимостью объектов, степенью их сохранности и реальными перспективами использования. Некоторые из них достаточно известны, но большинство не так давно введены в круг наследия. К сожалению, часть из них находятся под угрозой уничтожения. Как показало исследование, подавляющее большинство памятников промышленной архитектуры является выявленными объектами культурного наследия — 55%, в статусе объекта культурного наследия находятся 35% и 10% промышленных объектов не включены в перечень объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия. Стоит отметить, что в случае отрицательного решения о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, он снимается с государственной охраны. При этом, если задуматься над вопросом, статус культурного наследия помогает объектам сохраниться или мешает их развитию, то скорее всего первый вариант ближе к истине, индустриальное наследие должно находиться под государственной охраной. Да, отчасти это отпугивает девелоперов и несколько может сдерживать развитие индустриальных территорий, но это необходимая мера для того, чтобы решения, которые в результате редевелопмента могут появиться, были более высокого качества. Из представленных на рисунке данных видно, что статус культурного наследия присвоен лишь третьей части рассмотренных нами индустриальных объектов. Таким образом, можно говорить о том, что целый пласт уникального промышленного наследия подвержен разрушению, а Петербург может потерять ценную часть городской среды и каждый район города понесет ощутимые

¹ Штиглиц М.А. Промышленная архитектура Санкт-Петербурга XVIII — первой половины XX в.: Историко-культурные проблемы: дис. ... канд. архитектуры: 18.00.01. СПб., 2002. 458 с.

Рис. Распределение промышленных объектов Санкт-Петербурга по районам города
Fig. Distribution of industrial facilities in St. Petersburg by city districts

Источник: составлено авторами по результатам исследования.

потери. Поэтому авторами был предложен наиболее эффективный и корректный с точки зрения сохранения исторической промышленной среды метод ревитализации.

Обсуждение

Какие же существуют проблемы в реализации проектов ревитализации в Сером поясе Санкт-Петербурга? Прежде всего, проблема отсутствия стратегии развития промышленных территорий. В связи с тем, что Серый пояс в Санкт-Петербурге достаточно консолидирован и четко выражен, необходимо разработать единую концепцию его развития, которая должна соотноситься с перспективами социально-экономического, экологического и культурного развития. Программа проекта должна разрабатываться с учетом общественного мнения, в духе уважения и патристического отношения к истории города, охватывать разнообразие людей, культур, интересов и возрастов [3, с. 70]. Застройка жилыми комплексами с полным сносом промышленных объектов — это еще одна городская проблема. На сегодняшний день действует исключительно экономически привлекательная модель, в которой девелоперами выкупаются участки промышленных территорий и застраиваются жильем. В коммерческом плане сохранение промышленных объектов будет значительно уступать по коммерческой выгоде существующей практике застройки высотными зданиями. Но промышленная недвижимость по истечении срока окупаемости может стать вполне прибыльной. Если при разовой продаже сумма доходов фиксирована, то доходная недвижимость может приносить прибыль снова и снова [7, с. 117].

Целых 40% от общей площади города составляет Серый пояс, поэтому есть смысл в формировании комиссии или организационной структуры в составе органа власти Санкт-Петербурга (например, Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры), которая занималась бы оценкой ресурсов Серого пояса, определением основных активов и разработкой стратегии развития. На наш взгляд, концепция развития Серого пояса должна включать в себя три обязательные составляющие. Первая, инфраструктурная задача, — связать центр и периферию, для этого желательно постепенно развивать транспортные сети, строить новые улицы, формировать зеленые каркасы, использовать прилегающие водные ресурсы [6, с.256]. Следующая задача — сохранить уникальные индустриальные памятники архитектуры и специфику территорий. Оставить без изменений все то, что создает атмосферу, является градостроительной ценностью, частью индустриальной истории. Третья задача — перевод территорий в общественное пользование, кластеризация пространств (спорт, культура, наука, образование). Предлагаются следующие формы пространственной реорганизации индустриального наследия, которые создадут новые условия труда, образа жизни, форм общения и окружения, позволят комфортно себя чувствовать, продуктивно работать и развиваться, тем самым повысят качество жизни населения:

- кампус — университетский, институтский, студенческий городок, расположенный в рекреационной зоне [9, с. 188];
- технопарк — комплекс, в котором объединены научно-исследовательские институты, объекты индустрии, деловые центры, выставочные площадки, учебные заведения, а также обслуживающие объекты: средства транспорта, жилые поселки, охрана¹;
- бизнес-центр — офисное здание или комплекс зданий с необходимой инфраструктурой для ведения деловой деятельности;
- творческие кварталы — объединение независимых творческих организаций и коллективов, разместившихся в брошенном здании или старом промышленном квартале [2, с. 63];
- культурный центр — здание или комплекс зданий, предназначенных для включения в жизнь общества тех или иных ценностей и традиций в культуре и искусстве;
- торгово-развлекательный центр — здание или комплекс зданий, предназначенных для использования в целях размещения торговых объектов, объектов общественного питания и объектов бытового обслуживания;
- инновационный центр — здание или комплекс зданий, структура которых обладает научно-технической базой, комплексами для испытания практических образцов, источниками привлечения финансирования и базой данных готовых проектов²;
- физкультурно-оздоровительный центр — здание или комплекс зданий, предназначенных для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий.

Решить комплекс вышепоставленных задач не по силам отдельным собственникам земельных участков, поскольку масштаб проблемы слишком велик. Регенерация индустриального наследия носит междисциплинарный характер и включает различные городские структурные единицы [5, с. 152]. Для решения вопроса с ревитализацией индустриального наследия Санкт-Петербурга требуется непосред-

¹ О промышленных технопарках и управляющих компаниях промышленных технопарков (Постановление Правительства РФ от 27.12.2019 № 1863) (с изм. от 26.10.2022). // Собрание законодательства Российской Федерации. 2022. № 44. ст. 7587.

² Что такое инновационный центр и зачем он нужен // ViaFuture [Электронный ресурс]. URL: <https://viafuture.ru/sozдание-startapa/innovatsionnyj-tsentr> (дата обращения: 20.01.2022).

ственное участие органов государственной власти и местного самоуправления Санкт-Петербурга, которые, при сохранении возможности для горожан и бизнес-структур принимать непосредственное участие в формировании городского пространства, будут выступать с позиции консультанта, а также регулировать процесс с этапа согласования градостроительной концепции. Особенно требуется государственная поддержка на стадии инвестирования проекта, например, снижение имущественных и земельных налогов путем применения различных льгот, софинансирование капитальных затрат на ревитализацию объекта и (или) прилегающей территории, предоставление грантов и субсидий.

Несмотря на все вышеописанные сложности и колоссальную финансовую затратность, необходимо начинать осваивать Серый пояс, иначе он превратится в безжизненное пятно, которое нужно ликвидировать, а не развивать. Прогресс самостоятельно не случится до тех пор, пока город и его жители не обозначат свои интересы и представления о включении данной территории в городскую среду.

Заключение

Индустриальное наследие Петербурга — это не только история и память, но и закрытые виды, уникальные природные экосистемы, набережные рек. В настоящее время этот ценный материальный ресурс полностью выключен из городской среды.

В целом по итогам проведенного исследования мы можем сделать вывод о том, что необходима общегородская концепция изучения, документирования, сохранения и перепрофилирования индустриального наследия Санкт-Петербурга как активного компонента оптимизации городской среды. Ревитализация индустриального наследия Петербурга может способствовать:

- 1) созданию позитивного имиджа территории;
- 2) развитию малого и среднего бизнеса;
- 3) появлению новых рабочих мест;
- 4) сохранению исторического индустриального облика города;
- 5) повышению исторической грамотности жителей и их самоидентичности;
- 6) расширению круга заинтересованных лиц на пользование территорией.

Авторы статьи надеются, что у них получилось раскрыть для горожан, предпринимателей, представителей городской власти и муниципальных образований достоинства промышленной архитектуры Петербурга и призвать к содействию в ее защите в интересах устойчивого развития территорий города.

Литература

1. *Грабар Р. Н.* Значение кластеров в сфере креативной экономики для развития социально-экономической системы города // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов XII междунар. науч. конференции. Пинск : Полесский государственный университет, 2018. С. 141–143.
2. *Каверина Н. А., Гретченко А. И., Гретченко А. А.* Современное развитие креативных индустрий в России (опыт столицы и регионов) // Вестник СГСЭУ. 2019. № 1 (75). С. 58–64.
3. *Колбасина М. А.* Культурные и социальные аспекты ревитализации исторического наследия: превращение волгоградского цума в музейно-выставочный центр «Машков» // Сталинград: война и мир: сб. статей I Всероссийской научной конференции молодых ученых. Волгоград : Волгоградский государственный технический университет, 2021. С. 69–79.
4. *Лопаткин Д. С., Шушунова Т. Н., Вакуленко В. Ф., Лашманкина К. Ю.* Управление развитием городской среды на основе ревитализации промышленных территорий // Транспортное дело России. 2022. № 4. С. 80–82. DOI: 10.52375/20728689_2022_4_80.
5. *Мезенова С. П.* Креативный кластер в малом городе: анализ запроса горожан на ревитализацию индустриального объекта (на примере города Арамил) // Стратегии развития социальных общностей, институтов и территорий: материалы VI Международной научно-

- практической конференции. Екатеринбург : Издательство Уральского университета. 2020. Т. 1. С. 149–152.
6. *Нераскрытый Серый Петербург*. СПб. : MLA+, 2021. 294 с.
 7. Орлова Н. А., Орлов Д. Н., Гаршина А. А. Ревитализация исторического квартала. Опыт применения контекстуального подхода // Градостроительство и архитектура. 2020. Т. 10. № 4 (41). С. 108–118. DOI: 10.17673/Vestnik. 2020.04.14.
 8. Штиглиц М. С., Лелина В. И., Кириков Б. М. Памятники промышленной архитектуры Санкт-Петербурга / отв. ред. М. С. Штиглиц. СПб. : Северный паломник, 2020. 272 с.
 9. Сергеева С. В., Дианова Ю. А. Кампус: сущность понятия и классификация типов // Современные наукоемкие технологии. 2021. № 6. С. 186–190.
 10. Черняева А. И. Процесс ревитализации в условиях современного мира // Проектирование и строительство: сб. науч. трудов 4-й Международной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистров и бакалавров. Курск : Юго-Западный государственный университет. 2020. С. 307–310.
 11. Шестаков Г. Д. Ревитализация архитектурного наследия. Исторический центр Екатеринбурга // XI Терехинские чтения. Проблема художественной формы и содержания в современном искусстве, архитектуре, дизайне: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Пермь : Уральский филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова». 2022. С. 275–280.
 12. Stratton M. *Industrial buildings: conservation and regeneration*. London : Taylor & Francis, 2000. DOI: 10.4324/9780203362471.

Об авторах:

Палий Кристина Романовна, доцент кафедры правоведения Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат политических наук; paliy-kr@ranepa.ru

Палий Руслан Романович, преподаватель факультета среднего профессионального образования Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация); paliy-rr@ranepa.ru

References

1. Grabar R. N. The importance of clusters in the field of creative economy for the development of the socio-economic system of the city // Sustainable development of the economy: state, problems, prospects: collection of works of the XII International scientific. Conferences. Pinsk : Polesky State University, 2018. P. 141–143 (in Rus).
2. Kaverina N. A., Gretchenko A. I., Gretchenko A. A. Modern development of creative industries in Russia (experience of the capital and regions) // Bulletin of the SSUE. 2019. N 1 (75). P. 58–64 (in Rus).
3. Kolbasina M. A. Cultural and social aspects of the revitalization of historical heritage: the transformation of the Volgograd Museum and exhibition Center “Mashkov” // Stalingrad: war and peace: Collection of articles I All-Russian Scientific Conference of Young Scientists. Volgograd : Volgograd State Technical University, 2021. P. 69–79 (in Rus).
4. Lopatkin D. S., Shushunova T. N., Vakulenko V. F., Lashmankina K. Yu. Management of urban environment development based on the revitalization of industrial territories // Transport business of Russia. 2022. N 4. P. 80–82. DOI: 10.52375/20728689_2022_4_80 (In Rus).
5. Mezenova S. P. Creative cluster in a small town: analysis of the citizens’ request for the revitalization of an industrial facility (on the example of Aramil city) // Strategies for the development of social communities, institutions and territories: materials of the VI International Scientific and Practical Conference. Yekaterinburg : Ural University Publishing House. 2020. Vol. 1. P. 149–152 (in Rus).
6. *Undisclosed Gray Petersburg*. SPb. : MLA+, 2021. 294 p. (in Rus)
7. Orlova N. A., Orlov D. N., Garshina A. A. Revitalization of the historical quarter. The experience of using a conotextual approach // Urban planning and architecture. 2020. Vol. 10. N 4 (41). P. 108–118. DOI: 10.17673/Bulletin.2020.04.14 (in Rus).
8. Stiglitz M. S., Lelina V. I., Kirikov B. M. Monuments of industrial architecture of St. Petersburg / ed. M. S. Stiglitz. SPb. : Northern Pilgrim, 2020. 272 p (in Rus).

9. Sergeeva S. V., Dianova Yu. A. Campus: the essence of the concept and classification of types // Modern high-tech technologies. 2021. N 6. P. 186–190 (in Rus).
10. Chernyaeva A. I. The process of revitalization in the conditions of the modern world // Design and construction: collection of scientific papers of the 4th International Scientific and Practical Conference of Young scientists, postgraduates, masters and bachelors. Kursk : Southwest State University. 2020. P. 307–310 (in Rus).
11. Shestakov G. D. Revitalization of architectural heritage. The historical center of Yekaterinburg // XI Terekhinsky readings. The problem of artistic form and content in contemporary art, architecture, design: Materials of the All-Russian Scientific and Practical Conference with international participation. Perm: Ural branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Ilya Glazunov Russian Academy of Painting, Sculpture and Architecture”. 2022. P. 275–280 (in Rus).
12. Stratton M. Industrial buildings: Conservation and regeneration. London : TaylorandFrancis, 2000. DOI: 10.4324/9780203362471.

About the authors:

Kristina R. Paliy, Associate Professor of the Department of Jurisprudence of North-West Institute of Management of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation), PhD in Political Science; paliy-kr@ranepa.ru

Ruslan R. Paliy, Lecturer of the Faculty of Secondary Vocational Education of North-West Institute of Management of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation); paliy-rr@ranepa.ru